

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 3,
ISSUE 4

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2022

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Кафедры Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфондо де ла Фуэнте Эрнандес
профессор, член Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии
Prof. Medical Director of the Instituto
Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain)

Ramašauskaitė Diana
профессор и руководитель клиники акушерства
и гинекологии при институте клинической
медицины Вильнюсского университета (Prof. Clinic
of Obstetrics and Gynecology Vilnius University Faculty
of Medicine, Latvia)

Зуфарова Шахноза Алимджановна
доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского центра репродуктивного
здоровья населения (M.D., Professor, Director
of the Republican Center for Reproductive Health)

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент, Самаркандского
Государственного медицинского университета
(Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University)

Зокирова Нодира Исламовна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
Государственного медицинского университета

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
доктор медицинских наук, профессор
Непрерывного медицинского образования
медицинского института РУДН.

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
доктор медицинских наук, профессор Бухарского
государственный медицинского института.

Окулов Алексей Борисович
доктор медицинских наук, профессор
Московского государственного
медико-стоматологического университета.

Махмудова Севара Эркиновна
доктор философии по медицинским наукам (PhD)
(ответственный секретарь)

Boris Chertin
MD Chairman, Departments of Urology & Pediatric
Urology, Shaare Zedek Medical Center, Clinical Professor in
Surgery/Urology, Faculty of Medicine, Hebrew University,
Jerusalem. (Профессор хирургии/урологии, медицинский
факультета ивритского университета)

Fisun Vural
Doçent Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari
ve Eğitim Sorumlusu. Доцент Университета
естественных наук, учебно-исследовательской
больницы клиники акушерства и гинекологии.

Melike Betül Öğütmen
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Nefroloji
Kliniği idari ve Eğitim Sorumlusu.
Доцент Университета естественных наук,
учебно-исследовательской
больницы клиники нефрологии.

Аллазов Салах Алазович
доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
доктор медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой №2 педиатрии с
курсом неонатологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Локшин Вячеслав Нотанович
доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. НАН РК, президент Казахстанской
ассоциации репродуктивной медицины.

Никольская Ирина Георгиевна
доктор медицинских наук, профессор
ГБУ МО МОНИАГ.

Шалина Раиса Ивановна
доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ им.Н.И.Пирогова

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Агабабян Л.Р., Ахмедова А. Т., Актамова Н ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА / PROGNOSIS AND PREVENTION OF PURULENT-SEPTIC DISEASES IN PREGNANT WOMEN WITH ORAL DISEASES / OG'IZ BO'SHLIG'I KASALLIKLARI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLARNI BASHORAT QILISH VA OLDINI OLISH	6
---	---

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

2. Абдурахмонова Ситора Ибрагимовна, Ризаева Малика Абдуманоновна АНАЛИЗ РОСТА ОСЛОЖНЕНИЙ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ/ ANALYSIS OF THE GROWTH OF COMPLICATIONS OF UTERINE FIBROIDS AND ADENOMYOSIS IN POSTCOVID WOMEN/ POSTCOVID DAVRIDA AYOLLARDA BACHADON MIOMASI VA ADENOMIOZ ASORATLARINING O'SISHINING TAHLILI.....	11
3. Агабабян Лариса Рубеновна, Турсунова Нозанин ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ/ FEATURES OF PREGNANCY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH HYPERANDROGENISM/ GIPERANDROGENIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA HOMILADORLIK ASORATLARINING XUSUSIYATLARI.....	14
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ/ PRE-GRAVIDAR TRAINING OF WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/ RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNING PREGRAVIDAR TAYYORGARLIGI.....	17
5. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЁ РЕАБИЛИТАЦИИ У ЖЕНЩИН/MODERN APPROACHES TO NON DEVELOPING PREGNANCY AND ITS REHABILITATION IN WOMEN/RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK VA UNI AYOLLARDA QAYTA TIKLASHNING ZAMONAVIY YONDOSHUVLARI.....	20
6. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Гайбуллаева Динара Фатхуллаевна ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА В РАЗВИТИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ ELEVATED HOMOCYSTEINE LEVELS IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREECLAMPSIA/ PREEKLAMPSIYA PAYTIDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI RIVOJLANTIRISHDA GOMOTSISTEIN DARAJASI OSHDI.....	23
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Назирова Муяссар Убаевна ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ FEATURES OF HEMOSTASIS PARAMETERS IN NON-DEVELOPING PREGNANCY/ RIVOJLANMAYDIGAN HOMILADORLIKDA GEMOSTAZ PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....	27
8. Комилова Мастура Сафаровна, Пахомова Жанна Евгеньевна ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ЦИТОКИНЫ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ/ ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CYTOKINES: A ROLE IN THE DEVELOPMENT OF PREMATURE DEPARTMENT OF A NORMALLY LOCATED PLACENTA/ENDOTELIAL DISFUNKSIYA VA SITOKINLARNING: NORMAL JOYLASHGAN YOLDOSHNING VAQTIDAN OLDIN KOCHISHINI RIVOJLANISHDAGI ROLI.....	32
9. Кудратова Дильноза Шарифовна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна ПРОФИЛАКТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ/ PROPHYLAXIS AND FORECASTING OF THE BIRTH OF SMALL CHILDREN/ KAM VAZNLI CHAQALOQLAR TUG'ILISHINI PROFILAKTIKA XAMDA BASHORAT QILISH.....	36
10. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна РЕСПИРАТОРНАЯ ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ RESPIRATORY DISEASE OF NEWBORNS IN PREECLAMPSIA PATIENTS/ PREEKLAMPSIYASI BOR AYOLLARDA CHAQALOQLARNING RESPIRATOR PATOLOGIYASI.....	40
11. Уринбаева Нилюфар Абдужабборовна, Эшонходжаева Дилдора КОВИД-АССОЦИИРОВАННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ГЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА / COVID-ASSOCIATED MYOCARDITIS AS A COMPLICATION OF GESTATION AFTER CORONAVIRUS/ KOVID BILAN BOG'LIQ MIOKARDIT KORONAVIRUS BILAN KASALLANGANIDAN KEYIN GESTASIYADAGI ASORATLARI.....	43
12. Файзуллаева Хилола Бахроновна, Абдуллаева Мухиба Негматовна ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОГО СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ / PROGNOSTIC INFORMATION VALUE OF CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS OF POST-HYPOXIC SYNDROME IN NEWBORN/ YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA POSTGIPOKSIK SINDROMNING KLINIK VA LABORATORIYA KO'RSATKICHLARINING PROGNOSTIK AXBOROT TARKIBI.....	46

13. Ходжаева Зарина Алихановна, Муратова Нигора Джураевна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДЕНОМИОЗА СОЧЕТАННО-ГО С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ/ FEATURES OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF ADENOMYOSIS COMBINED WITH ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS/ ADENOMIOZNI TUXUMDON ENDOMETRIOID KISTALARI BILAN QO'SHILIB KELGANING KLINIK-LABORATOR KO'RSATKICHLARINING XUSUSIYATI.....	49
14. Gapparova Guli Nurmuminovna, Axmedjanova Nargiza Ismoilovna COVID - 19 PANDEMIYASI DAVRIDA BOLALARDA PIELONEFRITNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH/ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19/ CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PYELONEPHRITIS IN CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....	53
15. Muratova Nigora Djurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna BACHADON MIOMASINING HOMILADORLIK VA TUG'ISH NATIJALARIGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МИОМЫ МАТКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ/ THE EFFECT OF UTERINE FIBROIDS ON THE COURSE OF PREGNANCY AND THE OUTCOME OF CHILDBIRTH.....	58
16. Nazarova Dildora Gulomovna, Muratova Nigora Djurayevna BACHADONNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA ADENOMIYOZ KECISHINING XUSUSIYA/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ/ FEATURES OF THE COURSE OF ADENOMYOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERUS.....	61
17. Safarov Aliaskar Tursunovich, Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Safarova Lola Aliaskarovna OIV INFEKTSIYASINING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRGA TA'SIRINI BAHOLASH/ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА/ ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HIV INFECTION ON THE COURSE OF GESTATION, CHILDBIRTH AND THE POSTPARTUM PERIOD.....	65
18. Kattakhodzhaeva Mahmuda Hamdamovna, Qudratova Dilnoza Sharifovna HOMILA ANTENATAL NUQSONLARI RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARINI ERTA BASHORATLASH PREDIKTORLARI/ ПРЕДИКТОРЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА/ EARLY MARKERS FOR THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE FETAL ANOMALIES.....	68
19. Raximova Durdona Juraqulovna, Shayxova Guli Islamovna 7-17 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH/ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ/ ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 7-17-YEAR-OLD SCHOOL STUDENTS.....	72
20. Zakirova Nodira Islamovna, Zakirova Fotima Islamovna, Abdullaeva Nigora Erkinovna FEATURES OF PREGNANCY MANAGEMENT AND BIRTH OUTCOMES IN WOMEN WITH FETAL MACROSOMIA WITH ACTIVE AND EXPRENTANT TASTICS/ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ У ЖЕНЩИН С МАКРОСОМИЕЙ ПРИ АКТИВНОЙ И ВЪЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКЕ/ FAOLI VA KUTILGAN BOSHQARUV BO'LGAN MAKROSOMIY AYOLLARDA HOMILALIYLIKNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI VA TUG'ILISH NATIJASI.....	77

УДК 618.14-006.36-085

Safarov Aliaskar Tursunovich
Toshkent Davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston

Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

Safarova Lola Aliaskarovna
Toshkent Davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston

OIV INFEKTSIYASINING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRGA TA'SIRINI BAHOLASH

For citation: Safarov Aliaskar Tursunovich, Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Safarova Lola Aliaskarovna, Assessment of the impact of HIV infection on the course of gestation, childbirth and the postpartum period, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2022, vol. 3, issue 4. pp.65-67

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7420945>

ANNOTATSIYA

Reproduktiv funksiyasini amalga oshirishni istagan tug'ish yoshidagi ayollarda OIV infeksiyasi tobora ko'proq kuzatilmoqda. Turli mualliflarga ko'ra, OIV onadan bolaga o'tkazish uchun profilaktik chora – tadbirlar bo'lmasa, infeksiya xavfi 20-40% ga yetadi, ulardan 10-15% virus homiladorlik paytida utadi, tug'ruq paytida esa 60-75%. Maqolada OIV bilan kasallangan homilador ayollarda homiladorlik, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi davrning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: OIV-infeksiyasi, homiladorlik, tug'ruq, tug'ruqdan keyingi davr.

Сафаров Алиаскар Турсунович
Ташкентский Государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

Абдуллаева Лагиya Мирзатуллаевна
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан

Сафарова Лола Алиаскаровна
Ташкентский Государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОВОДОГО ПЕРИОДА

АННОТАЦИЯ

Все чаще инфицирование ВИЧ наблюдается у женщин детородного возраста, желающих осуществить свою репродуктивную функцию. По данным разных авторов, при отсутствии профилактических мер передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку риск инфицирования достигает 20-40%, из них 10-15% вирус передается внутриутробно, во время родового акта – 60-75%. В статье представлен анализ данных по особенностям течения гестации, родов и послеродового периода у беременных, инфицированных ВИЧ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беременность, роды, послеродовый период.

Safarov Aliaskar Tursunovich
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

Safarova Lola Aliaskarovna
Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HIV INFECTION ON THE COURSE OF GESTATION, CHILDBIRTH AND THE POSTPARTUM PERIOD

ABSTRACT

HIV infection is increasingly observed in women of childbearing age who want to exercise their reproductive function. According to various authors, in the absence of preventive measures for the transmission of the human immunodeficiency virus from mother to child, the risk of infection reaches 20-40%, of which 10-15% of the virus is transmitted in utero, during labor – 60-75%. The article presents an analysis of data on the peculiarities of the course of gestation, childbirth and the postpartum period in pregnant women infected with HIV.

Key words: HIV-infection, pregnancy, childbirth, postpartum period.

Tibbiyot fanining ilg'or rivojlanishiga qaramasdan, OIV infeksiyasining tarqalishi muammosi O'zbekistonda ham, butun dunyoda eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. [1, 4, 6]. OIV infeksiyasi reproduktiv funksiyasini amalga oshirishni istagan tug'ish yoshidagi ayollarda tez-tez uchraydi [4, 7].

OIVga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik tegishli xizmatlarni qamrab olishni oshirishga yordam beradi. 68% OIV bilan kasallangan sayyoramizning kattalar va 53% bolalar aholisining 2019 yilda antiretrovirus davolashni umr bo'yi qabul qilindi (ART). O'zbekiston Respublikasida OIV infeksiyasini vertikal yo'l bilan, ya'ni onadan bolaga uzatishning oldini olish va sog'lom bola tug'ilishi masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ma'lumki, xomiladorlik paytida homilada gipoksiya hamda homila o'sishini cheklash sindromining asosiy etiologik component surunkali platsenta etishmovchiligining rivojlanishi deb hisoblanadi, bunda ona – platsenta – homila tizimida buzilishlar mavjud [2,3,5].

Turli mualliflarga ko'ra, virusni o'tkazishning profilaktik choralarini bo'lmasa bola uchun onadan OIV-infeksiyasi xavfi 20-40% etib, shundan 10-15% virus homiladorlik paytida utadi, 60-75% - tug'ruq davomida, [4, 7].

OIV infeksiyasining zararli ta'sirining aniqligiga qaramay homilador ayolning tanasida OIVning rivojlanishdagi roli to'g'risida ma'lumotlar akusherlik asoratlari bir-biriga ziddir [1, 7].

Turli akusherlik asoratlari, xususan, homila o'sishini cheklash sindromi, OIV-seropozitiv ayollarda platsenta disfunktsiyasi tufayli homilaning surunkali intrauterin gipoksiyasi, gipertenziv kasalliklar salbiy OIV holatiga ega bo'lgan ayollarga qaraganda tez-tez uchraydi [1,6,8].

Tadqiqot maqsadi: OIV bilan kasallangan ayollarda homiladorlik, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi davrning xususiyatlarini tahlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari : belgilangan maqsadga muvofiq, biz 1-sonli Toshkent shahar kompleksida 2018-2021 yillar oralig'ida

OIV bilan kasallangan tug'ilgan ayollarning 48 ta tug'ruq tarixi, shuningdek, yuqtirgan ayollarning ambulator xaritalarini retrospektiv tadqiq qildik. OIV-infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda homiladorlik va tug'ruqdan keyingi davr ma'lumotlarining xususiyatlari tahlil qilindi. Nazorat guruhi tug'ruq majmuasida tug'ilgan 35 seronegativ homilador ayollardan iborat edi. Tadqiqot Toshkent shahrining 1-son tug'ruq kompleksi negizida o'tkazildi.

Olingan natijalarni muhokamasi: tekshirilgan ayollarning o'rtacha yoshi $24,1 \pm 4,3$ yil bo'lib, 19 dan 38 yoshgacha bo'lgan. Yashash joyi bo'yicha : 31 ayollar (64%) - shahar aholisi, 17 (36%) - qishloq joylarda istiqomat qiluvchilar. Toshkent shahar OITS markazida homiladirlikdan oldin 33 (69 %) bemor ro'yxatga olingan, 13 (27%) – homiladorlik paytida virus aniqlangan va bemorlar ro'yxatga olingan edi, 2 (4%) ijobiy OIV holati tug'ruq majmuasida aniqlanadi. Konsultativ oilaviy poliklinikada barcha ayollar ro'yxatdan o'tgan edi. 35 (70%) ayollarda yomon odatlar mavjud edi, ulardan 73% da spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi, 20% da - chekish ustunlik qildi. Virus yukini o'rnatish natijalari bilan bog'liq ma'lumotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, yuqori qiymatlar 20 (40%) sodir bo'lgan, past esa – 43%. 16% hollarda virus yuki ma'lumotlari aniqlanmagan. Homiladorlik paytida antiretrovirus terapiya preparatlarni barcha homilador ayollar amalga oshirdi. Shu bilan birga, antiretrovirus preparatlarni ikkinchi trimestrdan- 85%, uchinchi trimestrdan -15 % OIV bilan kasallangan homilador ayollar amalga olingan.

OIV-musbat homilador ayollarda ekstragenital kasalliklar orasida eng tez-tez kamqonlik (94%), nafas olish tizimi kasalliklari (20%), siydik-chiqarish tizimi kasalliklari (22%), og'iz boshligining qo'ziqorin infeksiyalari (20%), virusli gepatit C (12%), virusli gepatit B (12%) kuzatilgan

OIV bilan kasallangan bemorlarda homiladorlik asoratlari to'g'risidagi ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

OIV bilan kasallangan ayollarda homiladorlikning asoratlari

Asoratlari	Asosiy guruhi		Nazorat guruhi	
	Abs.	%	Abs.	%
Homila tushish xavfi	21	44%	5	14%
Engil va o'rtacha darajali homilador ayollarning qusishi	29	62%	9	26%
Homiladorlik paytida gipertenziv buzilishlar	6	12%	2	6%
Bachadon-plasenta-xomilalik qon oqimining buzilishi	32	68%	11	32%
VONPK	3	6%	1	3%
Erta tug'ilish xavfi	11	24%	4	14%

OIV bilan kasallangan ayollarni etkazib berish paytida homiladorlik davrini tahlil qilishda quyidagilar kuzatildi: 28 haftagacha etkazib berish kuzatilmadi, homiladorlik davrida 29 dan 36 haftagacha – 9 (19%), homiladorlik davrida 37 dan 40 haftagacha – 35 (73%),

homiladorlik davrida 41 yoshdan 41 yoshgacha. haftalar va undan yuqori-4 (8%) ayollarda. 44 (96%) OIV-musbat ayollar kesar kesish operatsiyasi orqali etkazib berilgan. Ular urtasida rejali tartibda 78% hollarda, qolganlari favqulod vaziyatda (22%) hal qilinadi.

Shakl 1. OIV bilan kasallangan ayollarda tug'ruq paytida homiladorlik davri

Yangi tug'ilgan chaqaloqning holatini baholash Apgar shkalasi bo'yicha 1 va 5 daqiqa davomida o'tkazildi. Ko'pgina yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ilish ballari nazorat guruhining ko'rsatkichlaridan qayd etilmagan, o'rtacha 7-8 ball. Shuni ta'kidlash kerakki, OIV-seropozitiv onadan tug'ilgan bolalarda 42% hollarda vazn va bo'yni homiladorlik davriga mos kelmasligi qayd etilgan. Bolalarning o'rtacha vazni 2300 ± 200 grammni tashkil etdi, 1700 dan 3200 grammgacha. O'rtacha o'sish 47 ± 2 sm, 41 dan 50 sm gacha bo'lgan. Tug'ilgandan keyin 48 soat ichida yangi tug'ilgan chaqaloqlarda perinatal asoratlar chastotasi nazorat guruhidagi bolalarga qaraganda ancha tez-tez uchraydi.

Asoratlar- miya ishemiyasi 32% da kuzatilgan, har xil darajadagi nafas olish etishmovchiligi- 39% hollarda, intrauterin infeksiya belgilari - 31% hollarda. Ikkala guruhda ham homilaning antenatal o'limi kuzatilmagan.

Tug'ruqdan keyingi davrda OIV infeksiyasiga chalingan bemorlarga laktatsiya jarayonini bostirish uchun Dostineks preparatini

tavsiya qilingan, shuningdek profilaktik antibiotik profilaktikasi o'tkazilgan. Tug'ruqdan keyingi davr mobaynida asosiy guruhning aksariyat ayollari-29 (61%) silliq, 5 (11%) hollatlarda bachadon subinvolyutsiyasi, 4 (8%) holatida - lochiometra kuzatilgan. Nazorat guruhida ma'lumotlar asosiy guruhdan ishonchli farq qilmadi. Tug'ruqdan keyingi davrning silliq kechishi ko'pchilik hollatlarda - 32(91%) da kuzatilgan, bachadon subinvolyutsiyasi 3 holatlarida (9%) kuzatilgan.

Xulosalar: shunday qilib, shaharda yashovchilarda OIV infeksiyasi tez-tez uchraydi. OIV bilan kasallangan homilador ayollar uchun xos bo'lgan homiladorlikning asosiy asoratlari homiladorlikning tugatilishi, uteroplasentarnopl qon oqimining buzilishi, homila o'sishini cheklash sindromi xavfi hisoblanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda homila rivojlanishining kechikishi, markaziy asab tizimiga zarar yetishi va nafas olish etishmovchiligi tez-tez kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Белоконева Т. С.1, Тезиков Ю. В., Липатов И. С., Агафонова О. В. Ретроспективный анализ течения беременности и её исходов у женщин с ВИЧ-инфекцией. Таврический медико-биологический вестник. 2018; Т.21, №2, вып.2 : С.14-19
2. Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Хизроева Д.Х., Хамани И.В. Плацентарная недостаточность при осложненной беременности и возможности применения дипиридамола. Акушерство, гинекология и репродукция. 2016; 4: 72-82
3. Сафаров А.Т. Алиментарно-конституциональное ожирение как фактор риска формирования перинатальной патологии//Журнал Репродуктивного Здоровья и Уро-Нефрологических Исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
4. Сафарова Л.А., Абдуллаева Л.М. Антиретровирусная терапия у ВИЧ-серопозитивных женщин во время // Доктор ахборотномаси- 2021- №4 (101) – С.141-144
5. Каттаходжаева М. Х., Гайбуллаева Д. Ф. Показатели эндотелиальной дисфункции и маркеры системного воспаления у беременных при преэклампсии //Re-health journal. – 2020. – №. 2-2 (6). – С. 10-13.
6. Мухаммедов Э.М., Хужаева Ш.А., Каттаходжаева М.Х.// Репродуктив ёшдаги аёлларда меёрда ва патологик холатларда жинсий аъзолар микрофлораси/ Монография. Тошкент 2008 г.
7. Kattakhodjaeva M.H. , Rakhmanova N.H.// Influence of hormonal injectable contraception on health condition of women of different reproductive age Higher Education / The Ninth European Conference on Biology and Medical Sciences «East West» Association for Advanced Studies Vienna, Austria, 2016.-P.51-55.
8. Каттаходжаева М.Х., Рахманова Н.Х.// Контрацепция воситаларининг аёл урогенитал тракти микрофлорасига таъсирини солиштирма ўрганиш/ Ўзбекистон тиббиёти журнали.-Тошкент, 2019.-№5.-Бет. (14.00.11;№8)
9. Яценко Д.С. Течение беременности, родов и состояние новорожденных у женщин, инфицированных ВИЧ – инфекцией. Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 2015. Volume 5. Issue 5. P.448
10. Abdullaeva L.M., Safarova L.A., Features of the management of childbirth and the postpartum period in hiv-positive women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research. 2021, vol. 3, issue 1. pp.5-7
11. Awoleke, J. O. Maternal risk factors for low birth weight babies in Lagos, Nigeria / J. O. Awoleke // Arch. Gynecol. Obstet. – 2018. – Vol. 285 (1). – P. 1-6.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000